

METHODS OF USING CREATIVE METHODS IN TEACHING PHYSICS

Janiyeva Shokhista Mingboyevna
teacher of physics at Nurabad district,
Samarkand region, general education school No. 2

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI
VAZIRLIGI**

**Samarqand viloyati Nurobod tumani
2 - sonli umumta'lim maktabi fizika fani**

o'qituvchisi Janiyeva Shoxista

Mingboyevnaning

**“ Fizika fanini o’ qitishda
kreativ metodlardan foydalanish**

usullari” mavzusidagi
METODIK TAVSIYASI

Tuzuvchi muallif:

Janiyeva Shoxista Mingboyevna
Samarqand viloyati Nurobod tumani
XTB ga qarashli 2-sonli umumta'lim
maktabining fizika fani o'qituvchisi

Taqrizchi:.

Samarqand viloyati Nurobod tumani XTB ga qarashli 2- sonli umumta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi Janiyeva Shoxista Mingboyevnaning " Fizika fanini o'qitishda kreativ metodlardan foydalanish usullari" nomli METODIK TAVSIYAsiga

TAQRIZ

Bugungi kun fizika o'qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta'limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o'qitish amaliyotida qo'llashdir. Fizika o'qituvchisi o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin. O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi o'tiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal bo'lishi

kerak. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun esa kreativ metodlardan foydalanish katta ahamiyatga ega.

Interfaol o'qitishning asosiy mohiyati o'qitish jarayonida barcha o'quvchilar bilish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, ular muhokama etilayotgan muammolarni, voqea va hodisalarning rivojini tushunadi, muammoli vaziyatlarni anglaydi, uni hal etish yo'llarini izlab, eng maqbul variantni tavsiya etadi.

Ushbu metodik tavsiyada fizika darslarida kreativ interfaol metodlardan, texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning fizikaning umumiy printsiplari va qonunlarini o'zlashtirish darajalariga o'z ta'sirini ko'rsatishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Ushbu metodik qo'llanma o'z maqsadiga erishgan va undan foydalanish fizika fani o'qituvchilariga katta yordam beradi.

Fizika fani rang-barang tabiat hodisalarini o'zida mujassamlashtirgan qiziqarli fandır. Fizika darslarida yangi pedagogik texnologiyalarni ya'ni kreativ metodlarni qo'llash ushbu fanni yanada qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. An'anaviy ta'limdan farqli zamonaviy ta'limni tashkil etishdan maqsad ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek o'quvchilar faoliyati, bilimni nazorat qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash fizika fani o'qituvchisidan katta pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga yangicha yondashishni talab etadi.

Hozirgi kunda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida o'quvchilarning ilmiy faoliyatini, ijodkorligini oshiruvchi va shu bilan bir qatorda ta'lim-tarbiya jarayoninig samaradorligini kafolatlovchi yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan. Shu tajriba asosini tashkil qiluvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilib, bu metodlarni dars jarayoniga qo'llay bilish bugungi zamon fizika o'qituvchisi zimmasiga yuklatilgan yuksak vazifadir.

Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalanishi va yakuniy natija(samara)ning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to'g'ri baholay olishiga bog'liqdir.

Darsni yangi pedagogik texnologiyalar :

- axborot vositalaridan foydalanib;
- ko'rgazmali qurollari yordamida;
- interfaol metodlarni qo'llash orqali;

va h.k.lardan foydalanib tashkil etsak, bu dars o'quvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. O'quvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi.

Har bir o'tiladigan darsda ta'limning aniq maqsadining belgilanishi o'qitish texnologiyasini loyihalashda muhim shartlardan biri sanaladi. Bunda fan mavzulari bo'yicha o'qitishning tashxislanuvchi maqsadi aniqlanadi.

Shu sababdan fizikani o'tish jarayonida faqat zaruriy axborotlarnigina tanlab olish va o'quvchining o'zlashtirish qobiliyatlariga mos holda ma'lumotlar hajmini miqdoriy o'lchamga keltirish zarur.

Hozirgi vaqtda butun dunyo miqiyosida fizika ta'limini takomillashtirish bo'yicha intensiv ishlar amalga oshirilmoqda: fizika o'qitishning maqsadlari, o'quv materialini mazmunini tanlash tamoyillari aniqlashtirilayapti, darsliklar va boshqa o'quv vositalarini modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda, o'qitishning samarali shakllari va metodlari ishlab chiqilmoqda. Shu bilan bog'liq ravishda maktabda fizika o'qitishning maqsadlari ham o'zgarmoqda. Tegishli axborotlarni egallashning kuchayishi esa o'quv materiallari strukturasi takomillashtirishni talab etmoqda. Bu esa o'quvchilarning fizikaning umumiy printsiplari va qonunlarini o'zlashtirish darajalariga va ularni nazariy fikrlash metodlari asosida egallashlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Fizikani o'qish, o'rganish, o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar birmuncha qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu vaqtda o'quvchilarda o'z bilimiga ishonchsizlik paydo bo'lib, oqibatda fandan zerikish kabi salbiy holat yuzaga kelishi mumkin. Bugungi zamon fizika o'qituvchisi esa o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga qiziqish uyg'ota olishlari kerak-ki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yerishib chiqsin.

Kreativlik (ijodiylik) (lot. creation –yaratuvchanlik, ijodkorlik) – qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g'oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon; shaxsning yangi g'oyalarni yaratish va qabul qilishga tayyorligini tavsiflovchi ijodiy qobiliyati. Kreativlik o'quvchi faoliyatida mustahkamlanib, samarali natijalarga erishish, yangiliklar yaratish, o'z

faoliyatining ijodiy yo‘nalishlarini aniqlashga imkoniyat beradi.

O‘quvchilarning ijodiy qobiliyat va layoqatlarini rivojlantirishda bir qanch interfaol metod va texnologiyalar mavjud. Jumladan, “Klaster” “Idrok xarita”, “Zinama-zina”, “FSMU” texnologiyalari va “Aqliy hujum”, “Rolli o‘yinlar”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Esse”, “Assesment texnologiyasi”, “Blits so'rov”, “Refleksiya” va “Metaplan karta” metodlarini aytib o‘tish mumkin. O‘quv jarayonida ushbu metodlarni darsning maqsadi va mazmunidan kelib chiqib, loyihalashtirib qo‘llash quyidagi natijalarga olib keladi:

- * o‘rganuvchilarning o‘qishga qiziqishlari va motivatsiyasi kuchayadi;
- * o‘rganuvchilarning darsda zerikishi va charchashining oldi olinadi;
- * o‘rganuvchida ijodiy ishlash ko‘nikmalari va faol fikr rivojlanadi;
- * mavzu bo‘yicha yangi assotsiativ fikr va tasavvurni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi.

O‘qituvchi o‘tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi kerak. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar, axborot vositalari, ko‘rgazma qurollari asosida tashkil qilsak, bu dars qiziqarli, sifatli chiqadi va ta‘lim samaradorligi kafolatlanadi. Fizika darslarida ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi bir nechta interfaol metodlarning qo'llanilishi xususida namunalar quyidagilar:

"BBB" metodi

Bu metod orqali muayyan mavzular bo‘yicha o‘quvchilar bilimni baholash va o‘qituvchining o‘quvchilarning nimalarga qiziqishlari, mavzuni o‘zlashtirish darajalarini bilib olishga imkon beradi. Ushbu metodni qo‘llash jarayonida o‘quvchilar bilan ommaviy yoki guruhli ishlash mumkin. Guruh shaklida tashkil etilganda mashg‘ulot yakunida har bir guruh tomonidan bajarilgan faoliyat tahlil etiladi. Guruhlarning faoliyati quyidagi ko‘rinishda tashkil qilinishi mumkin:

1. Har bir guruh umumiy sxema asosida o‘qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi va mashg‘ulot yakunida bu guruhlarning munosabatlari loyiha bandlari bo‘yicha umumlashtiriladi.

2. Guruhlar umumiy sxemaning alohida bandlari bo'yicha o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqni bajaradi. Dars jarayoni bevosita yozuv taxtasi yoki ish qog'ozida o'z aksini topgan quyidagi sxema asosida tashkil etiladi

Dars jarayoni bevosita yozuv taxtasi yoki ish qog'ozida o'z aksini topgan quyidagi sxema asosida tashkil etiladi

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim

Metodni qo'llash jarayoni uch bosqichdan iborat.

1-bosqich. O'quvchilarning o'rganilishi rejalashtirilayotgan mavzu bo'yicha tushunchalarga egalik darajalari aniqlanadi.

2-bosqich.O'quvchilarning mavzu bo'yicha mavjud bilimlarini boyitishga bo'lgan ehtiyojlari o'rganiladi.

3-bosqich.O'quvchilar yangi mavzu bo'yicha ma'lumotlar bilan batafsil tanishtiriladi.

Interfaol modellardan foydalanish o'quv jarayonini nafaqat materialni o'rganish tezligi, balki uni idrok etish mantig'i va turi bo'yicha ham individualizatsiya qilishga imkon beradi.

Turli xil pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda bitta modeldan har xil turdagi va turdagi darslarda foydalanish mumkin. Undan darsning turli bosqichlarida foydalanish mumkin: bilimlarni realizatsiya qilish, materialni tushuntirish va nazoratni boshqarish, eksperimental masalani hal qilish. Modelni

aylantirish mumkin, kerakli pozitsiyani tanlab, jarayonni bir necha bor ko'rishingiz, animatsiyani istalgan joyda to'xtatishingiz va u bilan mustaqil ravishda interaktiv doskada ishlashingiz mumkin.

Ta'lim jarayoniga interaktiv modellarning kiritilishi fikrlash jarayonini faollashtiradi va uni soddalashtirmaydi, o'rganilayotgan hodisalarning mohiyatiga kirib borishga majbur qiladi.

“Tarmoq” texnologiyasi

Bu usulda mavzu yoki atamani asos qilib olib uni bir qancha tarmoqlarga bolib tashlagan holda uning mazmuni, mohiyati va ahamiyati organiladi. Afzalliklari shundan iboratki oquvchi tanlagan mavzu orqali ko'plab tushunchalarga ega bolishi va mavzuning qay darajada ahamiyatli ekanligini anglab yetishi mumkin.

Quyida fizika faniga oid “ATOM” atamasining tarmoq texnologiyasiga asoslangan sxemasi keltirilgan.

“Venn diagrammasi” metodi. Ushbu metod o’quvchilarda mavzuga nisbatan tahliliy yondashuv, ayrim qismlar negizida mavzuning umumiy mohiyatini o’zlashtirish ko’nikmalarini hosil qilishda qo’llanilib, strategiya kichik guruhlarni shakllantirish asosida sxema bo’yicha amalga oshiriladi.

I guruh

II guruh

III guruh

IV guruh

Ushbu metod o'quvchilarda mavzuga nisbatan tahliliy yondashuv, ayrim qismlar negizida mavzuning umumiy mohiyatini o'zlashtirish ko'nikmalarini hosil qilishda qo'llanilib, strategiya kichik guruhlarini shakllantirish asosida sxema

bo'yicha amalga oshiriladi.

Strategiya o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan yaqin nazariy bilimlar, ma'lumotlar yoki dalillarni qiyosiy tahlil etishga yordam beradi. Ushbu strategiyadan muayyan bo'lim yoki boblar bo'yicha yakuniy darslarni tashkil etishda foydalanish yanada samaralidir. Fizika fanini o'qitishda ta'lim uzviyligini ta'minlagan holda guruhlarga bo'lib o'qitish ma'lum ma'noda sifat ko'rsatkichini oshiradi. Guruhlarga bo'lishda teng taqsimot bo'lishi shart, ya'ni har bir guruhda faol o'quvchilar teng bo'linishi kerak. Bu usulning afzalligi shundaki, guruhlar orasida raqobat shakllanadi va jarayon faollashadi, bunda kam o'zlashtiradigan o'quvchilar ham faol o'quvchilar yordamida guruh mavqeini himoya qilish uchun faol harakatga kirishadi. Natijada, birinchidan guruhlar orasida sog'lom muhit yaratiladi, raqobat vujudga keladi, mavzuni o'zlashtirish sifati ortadi.

Fizika darslarida o'quvchilarning erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda "Muammoli vaziyat" texnologiyasidan foydalanish yaxshi samara berishini biz o'z tajribamizda juda ko'p bora kuzatganmiz. Chunki fizika fanining har bir mavzusi hoh u nazariy bo'lsin, hoh u amaliy bo'lsin, muammoli savollarga duch kelasiz. Muammoli o'qitish texnologiyasi ko'p jihatdan o'quv materialining mazmuniga bog'liq. Bunda fizik hodisalar, qonunlar, amaliy tajribalar va nazariyalarni o'rganish misolida ko'rish mumkin. Masalan, «quvvat» tushunchasini o'rganishdan oldin «Yer kovlovchi bilan ekskavatorning ish qobiliyatlarini qiyoslash uchun ular bajargan ayni bir ishning miqdorini bilishning o'zi yetarli mi?» degan savol qo'yiladi. O'quvchilar savolga javob berishlari uchun mavjud ma'lumotlarning yetarli emasligini payqaydilar va bir ishning o'zini bajarish uchun ketgan vaqtni ham bilish zarurligini taxmin qilishlari kerak. Bilishga doir vazifa darsda muammoli namoyish tajribalar formasida ham qo'yilishi mumkin.

Davra suhbat texnologiyasi— aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta'lim oluvchilar tomonidan o'z fikr-mulohazalarini bildirish

orqali olib boriladigan o'qitish metodidir.

Davra suhbatlari metodi qo'llanilganda stol-stullarni doira shaklida joylashtirish kerak. Bu har bir ta'lim oluvchining bir-biri bilan "ko'z aloqasi"ni o'rnatib turishga yordam beradi. Davra suhbatining og'zaki va yozma shakllari mavjuddir.

Og'zaki davra suhbatida ta'lim beruvchi mavzuni boshlab beradi va ta'lim oluvchilardan ushbu savol bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirishlarini so'raydi va aylanma bo'ylab har bir ta'lim oluvchi o'z fikr-mulohazalarini bayon etadilar.

So'zlayotgan ta'lim oluvchini barcha diqqat bilan tinglaydi, agar muhokama qilish lozim bo'lsa, barcha fikr-mulohazalar tinglanib bo'lingandan so'ng muhokama qilinadi. Bu esa ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashga va nutq madaniyatining rivojlanishiga yordam beradi.

Yozma davra suhbatida ham stol-stullar aylana shaklida joylashtirilib, har bir ta'lim oluvchiga konvert qog'ozi beriladi. Har bir ta'lim oluvchi konvert ustiga ma'lum bir mavzu bo'yicha o'z savolini beradi va javob varaqasining biriga o'z javobini yozib konvert ichiga solib qo'yadi va yonidagi ta'lim oluvchiga uzatadi.

Barcha konvertlar aylana bo'ylab harakatlanadi.

"Dinamikaning vazifasi. Nyuton qonunlari mavzusi. Inersial va noinersial sanoq sistemalari" mavzusini o'tishda bu metodni qo'llashni ko'rib chiqaylik.

O'qituvchi yangi mavzuni doskaga yozib e'lon qiladi. Nyutonning 1-qonunini, inersiya bo'yicha harakat, Nyutonning 2-qonunini tushuntiradi va bu mavzularga tabiatdan misollar keltiradi. Nyutonning 3-qonuni ta'rifi, mohiyati ochib beriladi va ko'rgazmali qurollar vositasida bayon etiladi.

Mavzuni o'tish jarayonida o'quvchilar faolligini oshirish maqsadida "muammoli vaziyat" yuzaga keltiriladi.

Masalan, jismlarning inertligi, inersiya bo'yicha harakatni tushuntirishda quyidagi savollar o'rtaga tashlanadi:

1.Nima uchun avtobus joyidan birdan qo'zg'algan vaqtda orqaga qarab og'ib ketamiz-u, yurib ketayotgan avtobus birdan toxtaganda esa aksincha oldinga

qarab harakatga kelamiz.

2.Nima uchun polga qoqilib yiqilib tushgan kishi orqaga emas, oldinga qarab yiqiladi?

3.Nima uchun avtomobil, samolyot yoki raketalar birdaniga katta tezlikka erisha olmaydi?

Nyutonning 3-qonunini tushuntirishda quyidagi savollar o'rtaga tashlanadi:

1) Nyutonning 3-qonuniga ko'ra moddiy nuqtalar ta'sir kuchlarinig kattaliklari doimo bir-biriga teng, yo'nalishlari qarama-qarshi va ularni tutashtiruvchi to'g'ri chiziq bo'ylab yo'naladi. =Ot qo'shilgan arava misolini olib qaraylik. Ot aravini tortsa, arava ham otni tortishi kerak-ku, unda nima uchun baribir ot aravini tortib ketadi?

2) G'o'lani yorib o'tin qilinayotganda bolta g'o'laga siqilib qoldi. G'o'lani yorish uchun qattiq tayanchga g'o'lani urgan ma'qulmi yoki boltaning orqasini urgan ma'qulmi? Urish vaqtini bir xil deb hisoblang.

Bu savollar muammoli vaziyatni yuzaga keltiradi, butun auditoriyani fikrlashga, o'ylashga majbur qiladi.

Shu va shu kabi boshqa savollarga o'quvchilar javobi tinglanadi.

O'quvchilarning javoblari tinglangach ular javoblaridagi noaniqliklar, notog'ri fikrlar o'qituvchi tomonidan to'ldiriladi, aniqlashtiriladi.

Yangi mavzu bayoni tugatilgach, mavzuni mustahkamlashda "davra suhbatii" texnologiyasi qo'llaniladi. Texnologiya quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

1.O'qituvchi o'quvchilarni mashg'ulotni o'tkazish tartibi bilan tanishtiradi.

2.Har bir o'quvchiga yangi mavzuga oid o'z savolini yozish uchun varaqalar tarqatiladi.

3.O'quvchilarga savol yozish uchun vaqt belgilanadi.

4.Har bir o'quvchi yozgan savolini o'zining chap tomonidagi o'quvchiga uzatadi va unga yon tomondagi o'quvchi bu savolga javob yozadi.

Masalan, 1-o'quvchi: Nyutonning 1-qonunini ta'riflang.

2-o'quvchi: Inersiya so'zining ma'nosi nima?

3-o'quvchi: Massa va tezlanish orasida qanday bog'lanish bor?

va h.k. shunday savollar yon tomondagi o'quvchiga uzatiladi.

Natijada o'quvchilarning faolligi oshadi va bir-birlarining savollariga javob izlashga shoshiladilar, javob topadilar va javobni og'zaki aytadilar. Javobning to'g'riligini savol tuzgan o'quvchi o'qituvchi ishtirokida baholaydi.

Ushbu metod orqali ta'lim oluvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlarining bilimlarini qisqa va aniq ifoda etadilar. Bundan tashqari metod orqali ta'lim oluvchilarni muayyan mavzu bo'yicha baholash imkoniyati yaratiladi. Bunda o'quvchilar o'zlari bergan savollariga guruhdoshlari tomonidan aytilgan javobga baho beradilar va aniq savolga aniq javob berishga o'rganadilar

Toifalash jadvali metodi. Guruh o'quvchilarini 3-guruhga ajratadi va har bir guruh bir varoqqa elektr maydon bo'limiga oid har qanday atama, kattalik, formula, birlik kabi o'zlari tushungan barcha tushunchalarni 5 daqiqa davomida yozib chiqadilar. So'ngra guruhlarining to'ldirgan varroqlari o'zaro almashtirilib, boshq guruh vakillari tomonidan "toifalash jadvali"ga solinadi.

Toifalash metodidan namunalar

Fizik atamalar: zaryad, o`tkazgich, dielektrik, elektr maydon, elektr maydon kuchlanganligi, $E = \frac{F}{q_s}$; E, Q, Kulon, $F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{\epsilon \cdot r^2}$ zaryad miqdori, F, $E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$, masofa, A, ϱ , V/m, Volt, Ish

Toifalash jadvali

Fizik kattalik nomi	Fizik kattalik belgisi	Fizik kattalik birligi	Formula	Fizikaviy atama
elektr maydon kuchlanganligi	E,	Kulon	$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$	o`tkazgich
zaryad miqdori	Q	V/m	$E = \frac{F}{q_s}$	zaryad
masofa	F	Volt	$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{\epsilon \cdot r^2}$	dielektrik
Ish	A			elektr maydon
	ϱ			

O`quvchilar bo`sh jadvalni huddi shu tarzda to`ldiradilar eng tez va to`gri bajargan guruh rag`batlantiriladi.

“Bingo o`yini”

	Zanjir qismi uchun Om	Nuqtaviy zaryad hosil qilgan maydonning yassi kondensatorni	parallel ulangan otkazgichlard an tuzilgan	Tok kuchi	elekt r qar shilik	Elektr toktning ishi va quvvati.kyBba	kondensator energiyasi	Parallel ulashda
$I = \frac{Q}{t}$				+				
$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$								+
$R = cl/s$					+			
$I = U/R$	+							
$W = \frac{CU^2}{2}$							+	
$C = \frac{S\epsilon_m}{d}$			+					
$P = IU$						+		
$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r\epsilon}$		+						
$\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$			+					

Xulosa tariqasi shuni ta’kidlash joizki, darslarda kreativ metodlardan foydalanish ta’limning samaradorligini oshirish bilan birgalikda fizika o’qituvchilarini izlanishga, har bir mavzuga ijodiy yondashishga, mas’uliyatni his qilishga, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, shu bilan birgalikda ilmiy–tadqiqot va

pedagogik izlanishlarni olib borishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
2. Sadriddinov N., Rahimov A., A.Mamadaliyev, Z.Jamolova. Fizika o'qitish uslubi asoslari. T.: O'zbekiston-2005.
3. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: mazmuni, loyihalashtirish va amalga oshirish. Ekspres qo'llanma. – T., 2001. TESIS loyihasi.
4. Yuzyavicheniye P.A. Teoriya i praktika modulnogo obucheniY. – M.: Kaunas, 2000.